

XURMO MEVALARINI YETISHTIRISH VA SAQLASHGA E'TIBOR KERAK

Mamatkulov Ilox Ibragimovich¹, Amonov Feruzbek Ixtiyor o'g'li²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dosenti,

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613177>

Annotatsiya. Maqolada hosildorligi va sifati bo'yicha olmadan keyingi o'ringa davogor bo'layotgan subtropik meva, xurmoga bo'lgan e'tiborni oshirish masalalari yoritilgan.

Аннотация. В статье освещены вопросы не уступающей по урожайности и качеству плодов яблоко субтропический плод хурмо, который требует особое внимание.

Abstract. The article highlights the issues are not inferior in yield and fruit quality apple subtropical persimmon fruit that requires special attention.

Respublika qishloq xo'jaligini tubdan islox qilish borasida ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Buning uchun qonun, me'yoriy xujjatlar va iqtisodiy asoslar yaratilgan. Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish hamda ularni muttasil takomillashtirish chora-tadbirlari natijasida 2023 yilda qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarilishini o'sishi 2022 yilga nisbatan 6,8 % ni tashkil etdi.

Mamlakatimizda yetishtirilayotgan mevalarning turi va kimyoviy tarkibini chuqur o'rganish, ularni uzoq muddatga sifatli saqlash, konservalashning zamonaviy texnologiyalarini joriy etish dolzarb hisoblanadi. Ma'lumki, respublikamizda mevalarni saqlash va qayta ishlash sanoatini yuksaltirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, buning asosiy zamini bo'lgan intensiv bog'larni barpo qilishga xukumatimiz tomonidan keng ko'lamli chora-tadbirlar, sa'yi-harakatlar olib borilmoqda hamda katta hajmda imtiyozli kreditlar ajratilmoqda. Mevachilikda xurmo yetishtirish o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Xurmo tarkibidagi inson organizimi uchun foydali oziqa moddalarga boyligi bilan ajralib turadi. U issiqsevar subtropik, mevali daraxt hisoblanadi. Yer yuzida asosiy xurmo yetishtiradigan davlatlarga Xitoy, Italiya, Yaponiya, Koreya, Ozarbayjon, Isroil va O'rta Osiyo davlatlari, jumladan, O'zbekiston ham kiradi. Hozirgi vaqtda xurmo yetishtirish bo'yicha Xitoy birinchi o'rinda turadi. O'zbekiston ham ko'p xurmo yetishtiradigan davlatlar o'nligidan joy olgan. Xurmo yetishtiradigan davlatlardagi iqlim va yetishtirish sharoiti xurmo mahsulotlari narxini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Ma'lumki, xurmo dastlab mamlakatimizning faqat janubiy viloyatlarida yetishtirilardi. Iqlimni keskin o'zgarishi sababli hozirgi vaqtda mamlakatimizning deyarlik barcha viloyatlarida asosiy meva sifatida ekib o'stirilmoqda va yuqori hosil olinmoqda.

Markaziy Osiyo davlatlarida xurmoning ilk mavsumiy mahsulotlari mamlakatimizda hamda Tojikistonda pisha boshlaydi. Yer yuzida xurmoning 200 dan ortiq navlari mavjud bo'lib, O'zbekistonda asosan Zendji-Maru (mahalliy nomi «Shokolad») va Xiakume («Limon») navlari keng tarqalgan. Hozirgi vaqtda anjirsimon yapaloq shakildagi turlari ham yetishtirib kelinmoqda. Xurmo mevalari daraxtdan uzilganda qattiq bo'ladi. Uzilgandan so'ng bir necha kun o'tgach yumshab, istimolga yaroqli bo'laboshlaydi. Xurmo mevalarini tez yumshab qolishini oldini olish

va uni uzoqroq muddat saqlash uchun mevalarni past haroratli mahsus xonalarga joylash tavsiya etiladi. Xurmo mevalari past haroratga chidamli bo'lib, uzoq muddat saqlash uchun zamonaviy sovuqxonalardan foydalanish maqsadga muvofiq. Aks holda sezilarli miqdori iste'molga yaroqsiz bo'lib qolishi mumkin. Zendji-Mar, Xiakume navlari hosidorligi, eksportbopligi va daromadliligi hamda mevasi o'zining tarkibidagi shira miqdori bilan ajralib turadi. Ma'lumki, xurmo mevasining asosiy qismi eksport qilinib, unda asosiy mezon sifat hisoblanadi. Xurmo navlarini sifatini belgilab beruvchi ichki omillar jadvalda keltirilgan.

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, Zendji-Mar navining tarkibi mukammalroq bo'lib, umumiy kislot, pektin, reaktiv moddalr hamda aksorbin kislotasi miqdorda ko'proqligi bilan qimmatli hisoblanadi.

Xurmo navlarining sifatini belgilovchi ichki omillar.

1-jadval

Nav	Quruq modda, %	Shakar miqdori, %	Umumiy kislotalik darajasi	Pektin moddalar	Reaktiv moddalar m/%	Askorbin kislot m/%
Zanuji-Mar	14,3	6,64	0,21	0,22	23	10,7
Xiakume	14,5	9,8 4	0,12	-	-	-

Yangi uzilgan xurmo mevasi sifatini belgilovchi asosiy omillardan biri, bu mevaning meva bandi hisoblanadi. Xurmoning bandi uni uzoq muddat saqlanishiga yordam beradi. Ayrim mutaxassislar xurmo bandiga qarab meva taxminan qachon, qanday uzilganligi, saqlanish muddati to'g'risida deyarlik aniq tushuncha beraoladilar. Xurmoning Zanuji-Mar, Xiakume navlarining mevalari sersuv va shirinligi va iste'mol bopligi bilan alohida o'rin tutadi. Xurmo mevalari dastlab uzilganda to'q sariq yoki olov rangida bo'lib, to'liq pishganda esa shokolad, jigarrangida bo'ladi. Xurmo mevalarini uzib olish texnologiyasida ehtiyotkorlik talab qilinadi. Uzib olingan mevalarni uzoq muddat saqlash uchun ular yaxshilab saralanadi. Texnik shikastlangan, ezilgan, shakli o'zgargan, po'stida mayda dog'lar mavjud bo'lganlari saqlashga tavsiya etilmaydi. Xurmo mevalarini saqlash o'rtacha hisobda pishib yetilish davri sentabr oyidan noyabr oyigacha cho'zilishi mumkin.

Xurmo mevalarini uzish mavsumida dastlab havo harorati +25-30⁰C bo'lsa, mavsum oxiriga kelib, keskin pasayib ketadi. Xurmo mevalarini ertalabki salqinda terib olish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Hosilni maqbul terib olish mavsumida havo xarorati +15-20⁰C ni tashkil etgani ma'qqul. Uzib olingan mevalarni uzoq saqlash uchun kerakli mikroiklimni yaratish kerak bo'ladi. Xurmo mevalarini kech kuz va qish davrida 4-5 oygacha saqlash mumkin. Lekin, zamonaviy sovuqxonalarda kerakli mikroiklimni yaratib, past haroratda, ya'ni +1⁰S harorat va nisbiy namlik 90% bo'lganda, mahsulotni uzoq muddat saqlash mumkin. Xurmo mevalarini quritish qayta ishlash masalalari keng tadqiq qilinmagan va amaliyotda keng miqyosda deyarlik qo'llanilmagan. Lekin, bu borada keng ko'lamlil ilmiy-tadqiqotlar olib borish, bu davr talabi. Chunki, xurmo daraxti hosildorlik bo'yicha yetakchi o'rinlardan birini egallab kelmoqda.

Xurmo mevasini barcha jihatlarl bo'yicha ikkinchi olma deb baholash mumkin, lekin, tarkibidagi yod miqdori bo'yicha esa eng noyob mevalardan hisoblanib, unga e'tibor talab etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. M.Isomiddinov, Mahsulotlarni sovuqxonada saqlash, Toshkent. 2013. 27b.
2. Bo‘riev X.Ch., Jo‘raev R., Alimov O. Dala ekinlari mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlov berish. – T.: UzME, 2004.
3. R.Paul singh department of biological and agricultural engineering and department of food science and technology university of california davis,california, dennis r. Heldman heldman associates mason,ohio, introduction to food engineering, fourth edition 2013
4. Shaumarov X.B. Islamov S.YA. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va birlamchi qayta ishlash texnologiyasi. – toshkent, 2011.
5. A.A. Asqarov, “Oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash texnologiyasi”, Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
6. M.Q. Qurbonov, “Quritish texnologiyasi asoslari”, Samarqand, 2018.
7. FAO, “Drying Technologies for Agricultural Products”, Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2021.